

BAXSHICHILIK SAN'ATI – MILLIY MA'NAVIY BOYLIGIMIZ SIFATIDA

Tilewmuratova Mexriban

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali talabasi

Ilmiy rahbar: Qaipbergenova Sarbinaz

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda baxshichilik san'atiga qaratilgan e'tibor va uning murakkab, betakror yo'nalishlari haqida so'z boradi. Baxshichilik san'ati, o'zining chuqur tarixiy, madaniy va estetik ahamiyati bilan nafaqat xalqning ruhiyatini aks ettiruvchi, balki milliy madaniyatning muhim qismi sifatida kelajak avlodlarga yetkazilishi zarur bo'lgan san'atdir.

Kalit so'zlari: baxshi, doston, ijro san'ati, yoshlar ijodi, madaniyat, san'at.

Baxshilik san'ati, an'anaviy ravishda, O'zbekistonning turli mintaqalarida mavjud bo'lgan qadimiy va o'ziga xos san'atlardan biridir. Baxshilar, ko'pincha, xalq o'rtasida o'rganiladigan dostonlarni ijro etish orqali milliy madaniyatni saqlashga xizmat qiladilar. Baxshilar ijrosidagi qo'shiqlar nafaqat musiqiy qobiliyatni, balki adabiyot, tarix, falsafiy qarashlarni ham o'z ichiga oladi. Baxshilik san'ati, shuningdek, milliy identifikatsiya va musiqiy merosni kelajak avlodlarga yetkazishda katta ahamiyatga ega. Parijda YuNESKO Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha Hukumatlararo qo'mitasining XVI sessiyasi bo'lib o'tdi. Uning ishida qatnashgan O'zbekiston delegatsiyasining "Baxshichilik san'ati" insoniyatning nomoddiy madaniy merosi Rerezentativ ro'yxatiga kiritish haqidagi taklifi ham ovozga qo'yildi va yakdillik bilan tasdiqlandi.

YuNESKO ro'yxatiga kiritilishining barcha mezonlariga mos kelgan bu noyob nomoddiy madaniy meros yer yuzida kamdan-kam xalqlarda mavjud bo'lib,

necha ming yillar osha bizgacha bezavol saqlanib, yetib kelgan. YuNESKOning bu qarori Baxshichilik san'atini jahon miqyosida yuksak e'tirofi bo'ldi. O'zbekistonning YuNESKO ishlari bo'yicha milliy komissiyasi tomonidan tayyorlanib, 2020-yilda YuNESKOga taqdim etilgan bu azaliy qadriyatimiz endilikda xalqaro hamjamiyat e'tiborida rivojlanadi. Baxshichilik – ikki buyuk daryo, Jayxun va Sayxun oralig'idagi sivilizatsiyalarni yaratish qudratiga ega bo'lgan ulug' ajdodlarimizdan meros.

Yurtimizda baxshichilik o'z an'ana, maktab va istiqboliga ega san'atga aylandi. Ayniqsa, keyingi yillarda milliylikni teran anglash va yoshlarda milliy qadriyatlar bilan faxrlanish tuyg'ularini mustahkamlash, vatanimiz hududi insoniyat madaniyatining ilk beshiklaridan bo'lganligi dalillarini jahon hamjamiyatiga yetkazish g'oyasi bevosita davlat rahbari tomonidan ilgari surilayotganligi tahsinga sazovor. "Baxshichilik san'ati" tushunchasi YuNESKO orqali butun dunyoda keng targ'ib qilinadi. Endi bu madaniyat yo'qolib ketmaydi, aksincha, rivoj topib boradi. Jonli ogzaki epik an'analarning davom etishi, taraqqiyoti bevosita baxshilar xotirasi, bilimi va dunyogarashi bilan bog'liq holatlardandir. Aynan XIX asrning oxiri va XX boshlari ijodkorlari ijodida ana shu uchlik uzviy bogliqlik asosida davom etdi. Ko'pgina baxshi-shoirlar ustozlaridan organgan terma va dostonlarini xotirada saqlab, bilimi hamda dunyogarashida sayqallashtirib, badihago'ylik mahoratlarini namoyish qilganlar.

Barchamizga ma'lumki bugungi kunda Davlatimiz rahbari tomonidan madaniyat va san'at sohasiga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Jumladan xalqimizning milliy o'zligini, qadimiy tarixi va tilini, uning hayot tarzi, an'ana va urf-odatlarini o'zida mujassam etadigan, umumbashariy madaniyatning ajralmas qismi sifatida tan olingan baxshichilik san'ati atoqli baxshi-shoirlarimiz, folklorshunos olimlarimizning fidoyi mehnati, ijodiy tafakkuri bilan asrlardan asrlarga o'tib kelmoqda. Ular bashariyatni yaxshilikka da'vat etib, asriy qadriyatlarimizni yoshlarimizning ongu-shurriga singdirishdek vazifani bekamuko'st amalga oshirib kelayotir.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev mazkur jarayonlar hususida: “Xalq og‘zaki ijodiyotining eng qadimiy turlaridan bo‘lgan baxshichilik san’ati yuksak gumanizm g‘oyalarini, tinchlik va do‘stlik, adolat va haqiqat kabi ezgu fazilatlarni mahorat bilan tarannum etadi. Shu bois ham, baxshi, oqin va jirovlar azaldan xalq qalbining kuychilari, turli millat va elatlarni birlashtiradigan olijanob insonlar sifatida ardoqlab kelinadi. Men xalq ijodiyotini insoniyatning bolalik qo‘shig‘i, har qaysi milliy madaniyatning hayotbaxsh chashmasi deb bilaman. Bu qo‘shiqlarni sof va bezavol holatda saqlash, hamisha mag‘rur yangrashini ta‘minlash barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas burchimizdir – deya ta’kidlab o‘tgani ham bejiz emas.

Xalqimizning yuksak badiiy dahosi bilan yaratilgan ushbu noyob san’atni asrab-avaylash va rivojlantirish bo‘yicha mamlakatimizda muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Uzundan-uzoq nasriy va nazmiy manlarni eslab qolish, ijro etish hamda keng auditoriya oldiga muntazam chigish qilish va e’tibor qozonish bashidan katta mahorat va iste’dod talab qilgan. Doston kuylash mahoratlarini shakllantirish magsadida baxshilar tinimsiz izlanib, egallagan bilim va ko‘nikmalarini mukammallashtirganlar. Shu asosda baxshichilik san’ati jonli an’analarda yashab, estetik ahamiyat kasb etgan.

Baxshi xalq turmushi va madaniyatini, o‘zi yashab turgan yurt tarixini va biror cholg‘u chalishni bilishi, xonandalik san’atini puxta egallagan bo‘lishi kerak. U jonli xalq tilining turli shakllaridan, so‘z o‘yinlari va qochirimlaridan, xalq maqollari va iboralaridan unumli foydalana olishi lozim. Tinglovchilarni rom etuvchi ohang topa bilish, dostonni jozibali va qiziqarli qilib aytish doston aytishning asosiy talablaridan. Bu esa, o‘z navbatida tabiiy iste’dod, kuchli idrok, muntazam ravishda qunt va chidam bilan mashq qilishni talab etadi. Ona yurtga sadoqat, muhabbat, do‘stlik, birodarlik, qahramonlikni tarannum etuvchi xilma-xil mazmundagi dostonlarni baxshilar sevib kuylaydilar. Baxshilar tomonidan ijrochilik ijodi baxshichilik san’ati deyiladi. Masalan, Po‘lkan shoir yetmishdan ortiq dostonni yoddan bilgan.

Har bir doston ikki-uch ming satrdan tortib, o'n-o'n besh, hatto yigirma ming misragacha she'rni, qariyb shuncha nazm qismni ham o'z ichiga olishini hisobga olsak, xalq baxshilarining salohiyati, hayratomuz yodlash va esda saqlash qobiliyati, ijod qilish qudrati o'z-o'zidan ayon bo'ladi. Xalqimiz madaniyatining hayotbaxsh sarchashmasi bo'lgan baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish, uning milliy madaniyatimiz va san'atimizdagi o'rni va ahamiyatini yuksaltirish, yosh avlodni milliy o'zlikni anglash, Vatanga sadoqat, tarixiy merosga hurmat ruhida tarbiyalash borasida mamlakatimiz yoshlarini bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ijodkor yoshlar safini yanada kengaytirish, yoshlar hayotida baxshichilik san'ati borasida ustoz-shogird an'alarini keng targ'ib etish maqsadida ko'plab ko'rik-tanlovlar va festivallar o'tkazilib kelinmoqda. Tashkil etilayotgan ushbu madaniy ma'rifiy tadbirlarning barchasi yurtimiz aholisini ayniqsa yoshlarimizni madaniy dam olishlari, baxshichilik san'atiga oshno bo'lgan yoshlarning iste'dodlarini namoyon etishlariga va ularning keljakda o'zining aynan san'atning baxshichilik yo'nalishida maxoratli yetuk kadr bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi. Bunday madaniy tadbirlar ichida milliy madaniyatimizning yorug' yulduzi baxshichilik festivalining o'rni va tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir.

Zotan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, turli xalqlarning milliy o'zligini, ularning tili va hayot tarzini, an'ana va urf-odatlarini ifoda etadigan baxshichilik san'ati umumbashariy madaniyatning uzviy qismi sifatida barchamiz uchun qadrlidir. Jahon madaniy merosining bu o'lmas asarlari bizga insoniyatning naslu nasabi, tarixiy ildizlari, olijanob ideallari bir ekanini, binobarin, turli millat va elat vakillarining kelajak sari intilishlari ham mushtarak ekanini anglatadi.

Baxshilik san'atini rivojlantirish yo'llari quyidagi hisoblanadi. Yoshlarni jalb etish va motivatsiya berish: baxshilik san'atining kelajagi uchun yosh avlodning qiziqishini oshirish zarur. Buning uchun, ularni xalq musiqasiga qiziqtirish maqsadida turli ko'rgazmalar, musiqiy festivallar va tanlovlar tashkil etish lozim. Yosh baxshilarga ustozlar tomonidan taqdim etiladigan amaliy darslar

va seminarlar orqali, an'anaviy san'atni zamonaviy ommaviy madaniyat bilan birlashtirish mumkin. Pedagogik va metodik bilimlarni takomillashtirish: baxshilik san'ati ustalari uchun yangi pedagogik metodlarni ishlab chiqish zarur. Baxshilik san'ati bo'yicha o'quv dasturlarini takomillashtirish, yangi texnologiyalarni o'z ichiga olgan darsliklar yaratish, o'qituvchilarni malakasini oshirishga qaratilgan kurslar tashkil etish muhimdir. Madaniy merosni saqlash va targ'ib qilish: baxshilik san'ati va uning merosini saqlash uchun ilmiy izlanishlar olib borish, san'at asarlarini muhofaza qilish va qayta tiklash, yangi metodlarni ishlab chiqish lozim. Madaniy merosni saqlash uchun davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash, maxsus fondlar tashkil etish, tarixiy va madaniy tadbirlarni keng miqyosda o'tkazish zarur.

Globalizatsiya sharoitida integratsiya va hamkorlik: xalqaro madaniy almashuvlarni rivojlantirish, xorijiy mamlakatlar bilan baxshilik san'ati sohasida hamkorlik qilish va tajriba almashish, O'zbekistonning madaniy merosini dunyo bo'ylab tanitish uchun muhimdir. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali baxshilik san'atini global miqyosda targ'ib qilish mumkin. Baxshilik san'ati O'zbekistonning boy madaniy merosi sifatida kelajakda ham o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak. Ammo bu san'atni rivojlantirishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular hal etilmasa, baxshilik san'ati o'zining asosiy vazifasini – milliy madaniyatni saqlash va avlodlarga yetkazishni amalga oshirolmaydi. Shu bois, an'anaviy san'atlarni rivojlantirish uchun davlat va jamiyat tomonidan birgalikda qat'iy chora-tadbirlar ko'rish lozim.

Baxshilik san'ati O'zbekistonning noyob madaniy merosi bo'lib, uni rivojlantirish va saqlash jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Ammo uning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni hal etish uchun davlat, jamiyat va madaniyat sohasidagi mutaxassislar birgalikda chora-tadbirlar ko'rishlari zarur. Baxshilik san'ati nafaqat xalqning madaniy irsini saqlashga, balki uning kelajagini yaratishga xizmat qiladi. Bu san'atni rivojlantirish orqali biz nafaqat milliy

madaniyatni saqlab qolamiz, balki uni dunyo miqyosida tanitishda muvaffaqiyat qozonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [Baxshichilik san'ati – umuminsoniy qadriyat](#)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent, Tasvir 2020 yil. 62 bet
3. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. Toshkent – 2021 yil. «O'qituvchi» MCHJ matbaa uyi. 65 bet.
4. Gaz. Yangi O'zbekiston. 2021 yil 22 sentyabr. № 189 (445), 6 bet.
5. Qanatbayevna, Aximbetova Gulbahar, and Sarsenbaev Baxadir. "ORIENTAL SCHOLARS ON THE ART OF MUSIC." *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)* 3 (2023): 11-14.
6. Qanatbayevna, Aximbetova Gulbahar, and Xudaybergenov Xursandjon. "PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ART OF GIVING." *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)* 3 (2023): 7-10.
7. Qanatbaevna, Akhimbetova Gulbahar. "Perspectives of Development and Educational Significance of Bakhshi Art." *Miasto Przyszłości* 31 (2023): 67-71.
8. Gulbahar, Akhimbetova, and Munteeva Gulnara. "INTERNATIONAL COOPERATION IN THE ART OF BAKHSHI AND DASTAN IN NEW UZBEKISTAN: ACHIEVED RESULTS AND ANALYSIS." *Universum: филология и искусствоведение* 2 (92) (2022): 24-27.
9. Kalkanatov, Asilbek. "THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.9 (2023): 7-10.

10. Abatbaevna, Saparbaeva Gulshira, and Qolqanatov Asilbek Nazarbaevich. "History of the Development of Spiritual and Educational Processes in Karakalpakstan." (2023).
11. ЮЛДАШЕВА, Манзура, and АСЫЛБЕК КОЛКАНАТОВ. "ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ." *Journal of Culture and Art* 1.1 (2023): 16-20.
12. Nazarbai, Kolkanatov Asilbek. "NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.12 (2023): 65-70.
13. Alfiya, Qolqanatova. "Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi." *Journal of Creativity in Art and Design* 1.2 (2023): 16-20.
14. Nazarbaevna, Qolqanatova Alfiya, and Kojalepesov Sultanbay Serjanovich. "The Importance of Scenario in Cultural Events." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.2 (2024): 259-262.